

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que **Afonso Willian Nunes**, aluno de doutorado do Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – FEIS/UNESP, realizará o Auxílio Acadêmico ao Pós-Graduando no período de **26/02/2024 a 18/12/2024** com carga horária 4 horas semanais, na disciplina "**Fenômenos de Transporte**", sob a supervisão do Prof. Dr. Samuel da Silva e pertencente ao Departamento de Engenharia Mecânica.

Ilha Solteira/SP, 03 de março de 2024.

Prof. Dr. Carlos Antonio Alves
Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica
DEE/FE-IS/UNESP